

ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS NA ÁREA ADMINISTRATIVA QUE RETRATAM TRANSEXUAIS DENTRO DO MERCADO DE TRABALHO.

Rosângela Franco de Camargo, Fatec da Zona Leste, franco.rosangela@gmail.com

Leonardo Anjos Matos, Fatec da Zona Leste, leoamatos@hotmail.com

José Abel de Andrade Baptista, FATEC Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Segundo a ANTRA, 90 % da população transexual e travesti sobrevivem por meio da prostituição, por serem privadas e marginalizadas em ambientes de trabalho e em entrevista de emprego, por este motivo o presente artigo se dedicou a estudar esta comunidade em um espectro administrativo, para além de discutir o tema, instigar e trazer mais documentos referentes a este assunto para dentro desta área. O objetivo geral é verificar a vivência da comunidade transexual e travesti, no mercado de trabalho, por meio de uma pesquisa bibliográfica, qualitativo e descritivo, realizada a partir de 11 publicações científicas, na área administrativa. Após analisar as publicações, constata-se a falta de participação desta população no mercado de trabalho, além de destacar as diversas violências sofridas por estes indivíduos em todos os âmbitos da sua vida. Os principais fatores encontrados como causa do afastamento destas pessoas foram: aceitação do nome social; a adequação ao uso de banheiros; violência física e psicológica; a não valorização das competências, capacidades e experiências profissionais em razão da identidade de gênero.

Palavras-chave. *Transexuais e Travestis, Mercado de Trabalho e Administração.*

ABSTRACT. *According to ANTRA, 90% of the transsexual and transvestite population survive through prostitution, because they are deprived and marginalized in work environments and in job interviews, for this reason this article was dedicated to studying this community in an administrative spectrum, to in addition to discussing the topic, instigate and bring more documents related to this subject into this area. The general objective is to verify the experience of the transsexual and transvestite community, in the labor market, through a bibliographical, qualitative, and descriptive research, carried out from 11 scientific publications in the administrative area. After analyzing the publications, there is a lack of participation of this population in the labor market, in addition to highlighting the various types of violence suffered by these individuals in all areas of their lives. The main factors found to cause these people to leave were: acceptance of their social name; the suitability for the use of toilets; physical and psychological violence; the failure to value professional skills, capacities and experiences due to gender identity.*

Keywords. *Transsexual and Transvestite, Work Environments and Administration.*

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais – Antra (2020) a média de assassinatos de pessoas transexuais no Brasil é de 122,5 por ano, no entanto, em 2020 houve um aumento significativo, sendo 175 assassinatos ocorridos, 14,5 a cada mês. Estes dados mostram a dura realidade enfrentada por pessoas transexuais dentro do Brasil. Além de serem marginalizadas e assassinadas, ainda enfrentam limitações sociais, como o acesso ao mercado de trabalho, cerca de 90% das mulheres transexuais e travestis ainda vivem da prostituição no Brasil (ANTRA, 2020).

Segundo o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea - CEDEC (2021), em São Paulo, 80% das mulheres transexuais e travestis se declararam profissionais do sexo, acompanhantes e garotas de programa. 58% realizam trabalho informal ou autônomo, de curta duração e sem contrato.

Um fator que implica nesta falta de participação no mercado de trabalho, é a baixa escolaridade desta população. Segundo o Grupo Cultural AfroReggae (2013), que promove a inclusão e a justiça social por meio da arte, da cultura afro-brasileira e da educação. Por entrevistas realizada com travestis e transexuais, constatou que 37,5% ainda não completaram o Ensino Fundamental. Apenas 16,7% concluíram o Ensino Médio. Nenhuma das entrevistadas possui diploma do Ensino Superior. E 33,3 % desistiram dos estudos por terem sofrido alguma forma de preconceito, as demais tiveram este fator como atenuante para a desistência.

Estes dados mostram a importância de analisarmos este contexto e apresentam uma justificativa para que o tema da transexualidade dentro do mercado de trabalho seja desenvolvido.

O objetivo geral é verificar a vivência destas pessoas, no mercado de trabalho, por meio de uma pesquisa bibliográfica a partir de publicações científicas, na área administrativa, para assim entender: (I) Principais problemas que afetam a comunidade transexual, dentro do mercado de trabalho, (II) Analisar a evolução, ou não, destes temas dentro do escopo escolhido, e por fim (III) Contribuir para uma discussão, que é pouco abordado dentro da área administrativa (PANIZA, 2018).

A inclusão destas pessoas dentro do mercado de trabalho é necessária. Principalmente para o sentimento de pertencimento social. O trabalho é considerado uma atividade elementar da existência humana, ele promove o reconhecimento social do sujeito no mundo e provê um sentimento de realização pessoal, a construção do status social, e uma possibilidade de estabelecer e manter contatos interpessoais. (MATOS, 2009, KUBO e GOUVÊA, 2012).

Para além de questões sociais, há um olhar mercadológico na inserção de pessoas transexuais e de uma política de diversidade dentro do mercado de trabalho e nas organizações. Segundo Fleury (2000, p.25) “a diversidade dentro das empresas é um fator que pode atrair e desenvolver novas competências, adicionando valor ao negócio”. Para o Instituto Ethos (2013) A inserção de uma política de diversidade dentro da empresa, demonstrar a legitimação dos interesses da sociedade e do negócio. Mostra que a empresa está comprometida com um propósito.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gênero e sexo

Gênero e sexo são termos que costumam gerar confusão, por terem conceitos relacionados. Por este motivo, é interessante abrir uma discussão sobre essa questão.

Sexo é biológico e está relacionado, exclusivamente, à genética e morfologia dos organismos em homens e mulheres (JESUS, 2012; BRITO; HENRIQUES; MENEZES, 2010).

São identificados e reconhecidos basicamente quatro diferentes tipos de sexo:

- Macho, quando o indivíduo nasce com um pênis;
- Fêmea, quando o indivíduo nasce com uma vagina;
- Intersexuado, quando nasce com uma combinação imprecisa de pênis e vagina;
- Nulo, quando a pessoa nasce destituída de qualquer traço genital preciso (LANZ, 2014, p. 39).

Quando se trata de gênero, os teóricos coincidem em uma mesma conclusão. Segundo Butler (2003) gênero está relacionado a um fenômeno de reprodução de aparências, criadas por uma convergência entre relações e cultura. Para Lanz (2014, p 39) “O gênero é uma construção social que varia intensamente de cultura para cultura e de época para época.”. Para Medeiros (2020, p. 2999) “as concepções de homem e mulher são fruto da socialização dos indivíduos e não consequências advindas naturalmente de seus sexos biológicos”. Segundo Brito, Menezes e Henriques (2010, p. 247) “gênero é usado para se referir a padrões comportamentais tipicamente masculinos e femininos (de acordo com a maior frequência de emissão dos mesmos entre homens e mulheres)”.

Conclui-se assim, que gênero está relacionado a uma construção social, são padrões criados dentro de culturas, que ditam qual é o comportamento que se emprega a cada indivíduo.

2.2 Identidade de gênero e orientação sexual

Há muitas dúvidas e frequentes confusões quando se trata das definições de identidade de gênero e orientação sexual. Mesmo havendo publicações disponíveis que discorrem sobre o assunto, ainda há desinformação sobre esses temas. Após a definição de “gênero”, faz-se necessária a conceitualização de identidade de gênero, para que o tema transexualidade seja exposto.

A identidade de gênero é definida como alguém que se identifica como homem ou mulher, cisgênero (o que se reconhece no sexo designado no nascimento) ou transgênero (que não se reconhece no sexo de nascimento). Ou quem não se enquadra em nenhum desses gêneros, os não binários. (JESUS, 2012).

“O conceito de identidade de gênero é também distinto dos estereótipos de gênero, que são a visão social compartilhada de certos atributos e atitudes associadas a cada um dos gêneros, como a força e racionalidade nos homens e a ternura e sensibilidade nas mulheres” (LANZ, 2014, p. 313).

A sociedade está em avanço e com isso, está dando voz a causas antes pouco observadas. Quando se trata de identidade de gênero, é possível verificar mudanças positivas que trazem à luz uma maior compreensão sobre esse assunto. Segundo a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, existem 31 identidades de gêneros. (CATRACA LIVRE, 2016).

Torna-se inviável a afirmação da existência de somente duas ou três identidades oficiais. Mudanças são bem-vindas e de extrema necessidade nesse momento de discriminação e opressão a quem não se enquadra ao padrão imposto atualmente.

Orientação sexual refere-se ao sexo (corpo sexuado/gênero) que atrai a pessoa de forma erótico - afetiva, definindo-as pessoas em homossexuais, heterossexuais ou bissexuais. Trata-se da atração erótico-afetiva que se sente por pessoas do mesmo sexo(homossexualidade), pessoas do sexo diverso (heterossexualidade)ou de ambos os sexos(bissexualidade) (VECCHIATTI, 2015, p.281 apud MARINHO, p.3, 2016).

Tendo a definição de identidade de gênero e orientação sexual descritas, pode-se entender que “pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais, tanto quanto as pessoas cisgênero” (JESUS, 2012, p.24).

2.3 Transexual e travesti

O termo transexual surgiu em 1953, sendo utilizado para denominar indivíduos que nasceram biologicamente normais, porém, se encontravam em desconformidade com o seu sexo de nascimento. (LOPES, 2010).

Por algum tempo este termo foi utilizado como forma de denominar alguém com condutas sexuais perversas. Muitas vezes utilizando o sufixo “ismo” para denominar esta conduta impropria (MARINHO, 2016).

Conforme houve uma apropriação deste termo pela comunidade transexual, ele tomou um sentido não mais denotativo. Segundo Lanz (2014), ele pode ser utilizado para denominar pessoas que, em inconformidade com o seu sexo de nascimento, deseja fazer ou já fez a cirurgia de ressignificação de sexo. Para Jesus (2012), este é o termo designado a pessoas que não se identificam com o seu sexo de nascimento.

Travesti é utilizado pelo indivíduo que vivencia o papel de gênero feminino, mas não está integrado dentro do gênero masculino ou feminino. Pode-se dizer que está dentro de um terceiro gênero (JESUS, 2012).

Para Sousa (2015, p. 5) “travesti é a pessoa que nasce no sexo masculino, mas que não se identifica com tal sexo e busca adequar seu corpo e sua vida ao gênero com o qual se identifica, neste caso, o gênero oposto, o feminino.”

A principal diferença entre os dois termos é que, as travestis, normalmente, não buscam realizar nenhum procedimento cirúrgico nas suas genitálias, porém realizam diversas intervenções no corpo, como hormonização, aplicação de silicone etc. Já transexuais está relacionado ao indivíduo que quer ou já realizou a mudança cirurgia de ressignificação do sexo (SOUSA, 2015).

2.4 Pluralidade nas organizações

É necessário apresentar este assunto, pois, o problema principal deste trabalho é o estudo da inserção, ou não, de pessoas transexuais dentro das mercado de trabalho, e por este motivo devemos citar uma das causas primeiras para que as empresas tenham a pluralidade dentro de suas organizações.

A valorização desta pluralidade, pela empresa, significa dar importância as singularidades de cada indivíduo. Isto é comumente desvalorizado, fazendo do “normal” o único participante possível da estrutura organizacional. Este padrão exclui as diversas pessoas, como mulheres, negros, asiáticos, indígenas, LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis/transexuais, queer, intersexuais, assexuais e os demais), pessoas com deficiência etc. (INSTITUTO ETHOS, 2013).

Esta exclusão abarca não apenas danos ao indivíduo, mas as organizações, segundo pesquisas, empresas que possuem uma política de diversidade tem um retorno sobre o patrimônio líquido 53% maior que as demais. Isto está associado à inovação resultante das diferentes iniciativas e práticas dos integrantes. (BARTA, KLEINER e NEUMANN 2012, apud BARREIRO, et al, 2015)

A pluralidade “aumenta a capacidade de inovar das organizações, agrega valor a produtos e serviços perante o consumidor, permite um melhor conhecimento mercadológico, pois traz para o interior das empresas as diferenças étnicas, regionais, raciais, religiosas e de

capacidade física existentes entre os consumidores” (BARBOSA, 2001, p.41 apud ALTOÉ, et al, 2016, p.97)

Entende-se então a importância e a necessidade da implantação da pluralidade de indivíduos na empresa. E com isto, se dá subsídio para o entendimento do tema “transexuais no mercado de trabalho” e a sua carência em relação a inserção neste ambiente.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Seguindo o propósito deste estudo, adotou-se o levantamento bibliográfica, para dar fundamento ao tema proposto.

O levantamento bibliográfico apresenta os estudos sobre o tema e problema, permite que o autor tenha clareza na formulação do problema de pesquisa, facilita a formulação dos propósitos da investigação, sinaliza para o método mais adequado à solução do problema, identifica os procedimentos metodológicos mais adequados, dá sustentação para a análise dos dados (ZANELLA, 2006, p.53).

Como base iremos coletar dados em 11 publicações já executadas no período de 2014 a 2020, predominante no campo da Administração, na expectativa de explorar a temática “transexuais no mercado de trabalho”. Com um cunho descritivo, que segundo Gil (2002, p.42) “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”, sendo essas analisadas por pelo método qualitativo.

A pesquisa qualitativa proporciona o conhecimento da realidade social por meio dos significados dos sujeitos participantes da pesquisa, possibilitando, portanto, uma compreensão aprofundada dos fenômenos sociais e a captação de dados não facilmente articulados, como atitudes, comportamentos, motivos (ZANELLA, 2006, p.31).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 1, apresentada 11 documentos, publicados no período de 2014 a 2020 em veículos científicos, que permeiam a área administrativa. Todos foram encontrados dentro da plataforma de pesquisa “Google” ou “Google Acadêmico”. Com o objetivo de investigar o desenvolvimento do assunto “Transexuais no mercado de trabalho”, realizamos a relação dos artigos em um quadro, contendo o nome, data de publicação, o veículo onde foi publicado, o método para sua realização, qual era o objetivo do estudo e por fim o relato, que resume a conclusão encontrada pelo (s) autor (es) sobre o assunto.

Quadro 1 - Relação dos artigos

Autor (es)	Título	Publicação	Método	Relato
CARRIERI, SOUZA e AGUIAR (2014).	Trabalho, violência e sexualidade: estudo de lésbicas, travestis e transexuais.	Revista de Administração Contemporânea.	O artigo foi articulado com base em entrevistas realizadas com sessenta e cinco pessoas, sendo elas travestis, transexuais e lésbicas. Utilizou-se também o diário de campo para produção de dados. Com o objetivo de discutir suas vivências dentro do mercado de trabalho.	Segundo os resultados, os autores concluíram que existe maior passabilidade para pessoas transexuais e lésbicas, por terem maior passabilidade, enquanto as travestis não possuem. Além disto, traz o nome social como uma questão mal compreendida e não respeitada.
CAPRONI NETO e SARAIVA (2014).	Estigma na trajetória profissional de uma travesti.	Teoria e Prática em Administração.	Este estudo foi realizado tendo como início um relato fictício baseado em entrevistas, e com isto ele realiza uma análise bibliográfica dos fatos. O objetivo deste artigo foi trazer a discussão do seguinte problema: como lidar com a diferença nas organizações e na sociedade, principalmente ao ter como foco travestis e transexuais?	O artigo apresenta dentro do relato a vivência de uma transexual, que realiza a transição de gênero dentro da empresa. Mostra como este fato se torna um empecilho para que ela evolua dentro da empresa e que consiga manter suas amizades no ambiente organizacional, por fim, sai do trabalho e acaba indo para a prostituição.
LOPES E MOURA (2014).	O Preconceito e a Discriminação de Transgêneros no Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal: uma Revisão Bibliográfica.	XI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.	Estudo teórico e empírico sobre os preconceitos enfrentados pelos transgêneros ao realizar entrevistas de emprego com os gestores de recursos humanos das organizações. Análise e interpretação da literatura existente. Pesquisa em sites da internet que abordam o tema. Realizar um estudo acerca dos entraves e desigualdades enfrentados pelo transgênero em sua inserção no mercado de trabalho no município de Barra do Piraí. Realizar uma análise das políticas sociais direcionadas a esse público. Estudo proposto ao exercício profissional dos gestores de pessoas. Conceituar homofobia e transfobia.	O mercado de trabalho é segregador em sua heterogeneidade. Seu padrão de comportamento é patriarcal e heteronormativo. Apesar das políticas públicas voltadas à redução dos impactos sociais e profissionais para as travestis e transgêneros, o mercado de trabalho ainda é preconceituoso, discriminatório e excludente

Autor (es)	Título	Publicação	Método	Relato
VASCONCELLOS (2014).	Travestis e Transexuais no Mercado de Trabalho.	X Congresso Nacional de Excelência em Gestão.	Neste estudo o autor utilizou dos métodos dialético e o observacional. Através da pesquisa bibliográfica e documental, com o objetivos de socializar informações pertinentes aos travestis e transexuais, sensibilizar e incentivar as organizações a incluírem a diversidade de orientação sexual e de gênero na identidade e estratégia da empresa.	O artigo conclui sua análise destacando a importancia das empresas em incluir pessoas LGBTQIA+ dentro das organizações, como cumprimento do direito ao trabalho e em prol da responsabilidade social.
BECKHAUSER (2016).	Para que serve um nome? As experiências de indivíduos trans no acesso ao mercado de trabalho em Florianópolis.	Trabalho de conclusão de curso apresentado para obtenção de Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina.	Para realização deste estudo, a autora entrevistou quatro pessoas transexuais, com o objetivo de entender seus maiores desafios dentro do mercado de trabalho, especialmente no momento do recrutamento.	O artigo identifica que mulheres transexuais encontram maiores impecilios para serem selecionadas, diferente de homens transexuais, que possuem maior passabilidade. Um dos fatores é o nome no registro, que não coincide com a identidade de gênero do(a) candidato(a).
LOPES e MOURA (2017).	Comportamento Organizacional Frente a Diversidade: a Inclusão de Travestis e Transexuais no Mercado de Trabalho.	XIV Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.	Artigo baseado em pesquisa bibliográfica, com dados coletados em site específico voltado para recrutamento de pessoas transexuais e travestis. Também se utilizou de fontes secundárias como a pesquisa telematizada feita em artigos e anais em sites da internet, que abordaram o tema proposto Tendo como objetivo: Investigar como o comportamento organizacional, articulado com políticas de diversidades nas organizações podem favorecer a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho.	Concluiu-se que a discriminação e preconceito ainda permeiam os ambientes organizacionais. Organizações preocupadas com a responsabilidade social, adotam medidas que visam mudar o comportamento de empresas com foco heteronormativo. Ressaltam que ainda há barreiras a serem Transpostas, o reconhecimento por parte da empresa, do nome social de colaborador trans, é uma delas.

Autor (es)	Título	Publicação	Método	Relato
SOUSA (2018).	Sobre a Inclusão Dos Trans Nas Organizações: Uma Revisão Teórica.	18º Congresso Nacional de Iniciação Científica.	O artigo utilizou da pesquisa bibliográfica, realizada em publicações científicas na área administrativa, para discutir e apresentar a realidade da inclusão dos transgêneros nas organizações e de que maneira este processo está sendo empreendido pelas empresas e compreendido pelos sujeitos.	Após realizar o levantamento bibliográfico a autora verifica, que pessoas transexuais sofrem discriminação e constrangimento no ambiente laboral e no processo de recrutamento e seleção. Porém, as empresas estão cada vez mais inclusivas, mas ainda há uma necessidade de conscientização dos funcionários sobre o tema.
TEIXEIRA (2019).	Diversidade e inclusão nas organizações: o desafio da inclusão de pessoas transgênero no mercado de trabalho formal.	Monografia apresentada na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FACC/UFRJ).	O autor realiza um levantamento bibliográfico e uma coleta de dados em pesquisas e artigos já realizados, com o objetivo de discutir os desafios e as oportunidades de transexuais no mercado de trabalho.	O artigo conclui sua discussão constatando que há barreiras em todas as áreas de vivência de uma pessoa transexual, tanto no convívio cotidiano, como no profissional. Ele inúmeras vezes aponta alguns fatores que influenciam essas barreiras, como transfobia, a falta de respeito ao nome social e falta de adequação do espaço físico.
OLIVEIRA e KAULFUSS (2019).	O Mercado De Trabalho Para Transexuais.	Revista Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas da FAIT.	Utilizou-se da pesquisa bibliográfica, com base em artigos e livros retirados da internet. Google Acadêmico, Scielo, e acervo da biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) com o objetivo de promover uma análise acerca do mercado de trabalho para transgêneros, bem como entender o processo de recrutamento das empresas e analisar através de referenciais a realidade da inserção destes profissionais no mercado de trabalho formal, que neste artigo é refletido em baixos índices.	Constatou-se o alto percentual de transexuais e travestis fora do mercado de trabalho formal. Há a conclusão de que o acesso é escasso. Ressalta a importância do gestor de recrutamento das organizações, no combate a essa desigualdade. Sua atuação vai além da responsabilidade social, devendo atuar como facilitador nos processos de contratações dessas minorias.

Autor (es)	Título	Publicação	Método	Relato
SILVA, et al. (2020).	Diversidade no Ambiente Organizacional: A Inclusão e Permanência de Transgêneros no Mercado de Trabalho Brasileiro.	31º Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração.	Neste artigo, apresenta-se um pesquisa quantitativa, realizada por meio um questionário, com 83 respostas validas, com o objetivo de discutir a inclusão e permanência de transgêneros no mercado de trabalho, focando nas barreiras encontradas por esses profissionais.	Um dos fatores apresentados pela pesquisa foi a dificuldade de interação e permanência desta pessoas dentro da organização, tendo como fator, o desrespeito com sua identidade de gênero e a questão do uso do banheiro.
OLIVEIRA e MARTINIUK (2020).	O Transgênero e o Mercado de Trabalho.	Revista Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas da Fait.	Material selecionado de acordo com a abrangência do tema e cronologia das publicações. Referências antigas e recentes, possibilitando a elaboração de um plano de leitura. A referência mais antiga e mais recente, utilizada neste artigo, está datada entre os anos de 1997 e 2019, respectivamente.	Conclui a desvalorização de transexuais no mercado de trabalho. Ressalta que as empresas não levam em consideração das habilidades e competências profissionais na contratação dos transexuais, valorizando à identidade de gênero, evidenciando o preconceito e não aceitação desse grupo em suas instituições.

Fonte: Autores (2021)

Diante do exposto, é possível considerar que os principais fatores enfrentados pela comunidade trans e travesti em sua busca por uma colocação no mercado de trabalho, são: aceitação do nome social; a adequação ao uso de banheiros; violência física e psicológica; a não valorização das competências, capacidades e experiencias profissionais em razão da identidade de gênero.

4.1 Aceitação do nome social

O nome social tem sua importância, pois, representa como a pessoa se identifica, se reconhece e quer ser tratada. Evidenciando sua verdadeira personalidade e colaborando para a construção da sua dignidade e efetivação de seus direitos como individuo.

Considera-se que uma das barreiras enfrentadas por travestis e transexuais para inserir se no mundo do trabalho é a sua identificação social, ou seja, muitas empresas ainda resistem em considerar a identidade de gênero e o nome social adotado pelas trans, e quando vão realizar as entrevistas, optam por chamar pelo nome civil. Tal fato mostra que algumas organizações ainda não estão preparadas para lidar com a diversidade. (LOPES e MOURA, p.14, 2017)

Ter seu nome social aceito e respeitado no ambiente de trabalho é um direito do colaborador reconhecido pelo Decreto nº 8.727/2016, sancionado pela presidenta Dilma Rosseuff, “que validou o reconhecimento de gênero e uso do nome social para pessoas transexuais dentro da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, permitindo assim que essas instituições reconhecessem e permitissem o uso do nome pelo qual a pessoa transexual se identifica”. (TEIXEIRA, p. 16, 2019).

4.2 Adequação ao uso de banheiros

Acerca do uso de banheiros por pessoas transexuais, verifica-se um avanço significativo. A realidade atual, demonstra que as ações voltadas para o reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais da comunidade trans, tem sido de grande relevância para que esses direitos sejam respeitados, como determinado por meio da portaria nº 1.036/2015, que em seu parágrafo 4, garante o acesso a banheiros e vestiários de acordo com o nome social e a identidade de gênero de cada pessoa. (Ministerio Publico do Trabalho, 2015).

Os dados colhidos indicam que, para 34,6% dos respondentes, as empresas se posicionam a favor do direito ao uso dos banheiros, vestiários e afins e que os demais colaboradores respeitam; 30,8% responderam que, embora a empresa não se posicione, os demais colaboradores respeitam; e 34,6% sentem que não são respeitados, sendo que para a metade deles a empresa não se posiciona a favor. (SILVA, et al, p.13, 2020).

Faz-se necessário mais discussões sobre o tema dentro das organizações, para que se diminua o preconceito e a discriminação destas minorias.

4.3 Violencia física e psicológica

Diante dos fatores, acima apresentados, pode-se perceber que a violência está presente em diversos segmentos da vida de uma pessoa transexual ou travesti, não ocorrendo apenas no âmbito psicológico, de supressão dos indivíduos, por meio da privação do acesso ao banheiro conforme o gênero que se identifica, ou chamar com um substantivo ou adjetivo incondizente com a sua identidade de gênero, como forma de provocação. Esta violência pode-se tornar física, o ANTRA (2021), apontou 175 mortes no ano de 2020, do ano de 2012 para 2019 não apresenta-se números inferiores a 100 mortes. Em entrevista realizada por CARRIERI, SOUZA e AGUIAR (2014, p. 90), travesti contam suas experiências com as violências ocorridas no seu dia a dia.

Os travestis relatam diversas formas e níveis de agressões físicas sofridas. Têm “pessoas que jogam latas de cervejas do carro, jogam pedra e tudo” (E20). Jogar objetos nos travestis para feri-los é algo rotineiro na vida dos entrevistados: “Pedrada nas ruas, meninos passando no ônibus ..., jogam pedra, garrafa, daquela long neck” (E39). A violência interpessoal acontece também por meio de xingamentos e pelo fato de considerá-los como lixo social e objeto descartável: “Palavras, chamam de desgraça, essas palavras pesadas, diz que a gente vai morrer ..., passam em carro e jogam lanche de MC Donalds misturado com ketchup, essas coisas” (E39).

Todos esses fatores salientam a importância de políticas públicas que resguardem esta população e as protejam conforme garantido no art. 5º, III, da Constituição Federal, que proíbe a submissão de qualquer pessoa a tratamentos desumanos ou degradantes.

4.4 Desvalorização

A sociedade tem padrões estabelecidos onde a transexualidade tem grandes dificuldades de se encaixar. Diante dessa realidade, a identidade de gênero surge como entrave para que sejam assegurados a essa minoria um de seus direitos fundamentais, o acesso ao trabalho. Direito tido como básico e inalienável.

O acesso ao trabalho deve ser igualitário, é um direito que deve ser plenamente respeitado, pois urge a necessidade de mudanças nas estatísticas que mostram um grande percentual das pessoas trans exercendo trabalhos informais ou tendo a prostituição como fonte de renda. (Antra, 2021, CEDEC, 2021)

“A primeira violência interpessoal que os travestis sofrem é exatamente o fato de serem tratados como destituídos de humanidade. Quando vão à procura de emprego, os travestis não são considerados pelos profissionais como um recurso humano para o trabalho”. (CARRIERI, SOUZA e AGUIAR, p. 89, 2014).

É urgente reafirmar direitos às pessoas trans, valorizando e dando prioridade às suas competências, habilidades e capacidades. Criando ambientes de trabalho acolhedores e viabilizando oportunidades de aprendizados e aperfeiçoamentos profissionais.

5. CONCLUSÃO

Este artigo aborda um tema que deve ser mais discutido dentro das áreas que permeiam a administração, e se faz necessário um aprofundamento maior no âmbito social das empresas, de suas responsabilidades sociais e das causas que abarcam os seus colaboradores.

Ainda há uma longa jornada a ser percorrida pela comunidade transexual, os documentos aqui discutidos informam uma melhoria que progride conforme as novas políticas sociais são inseridas e os direitos são estabelecidos, porém, o avanço ocorre de forma precarizada, que delimita a vivência e a liberdade das pessoas transexuais e travestis dentro do mercado de trabalho.

Entende-se dentro deste assunto a necessidade de transformações e adequações dentro das organizações, pois, a inserção de pessoas transexuais é direito e deve ser levado em conta, como todas as implicações que este movimento traz. Deve-se, não apenas, ter estas pessoas inseridas, mas realizar a adaptação do ambiente de trabalho, para que os colaboradores, parceiros e clientes, não tratem com estranheza as diferenças.

Buscou-se discutir os principais problemas que integram a vivência destas pessoas no mercado de trabalho, e chegou-se à constatação de alguns fatores que se mostram mais pujantes: o desrespeito ao nome social, a violência física e psicológica, uso do banheiro adequada a identidade de gênero do indivíduo e a desvalorização das competências, capacidades e experiências, fatores esses que impedem ou limitam a inserção destas pessoas no mercado de trabalho.

Conclui-se, por fim, que o processo de inclusão está em construção e que as empresas precisam e devem realizar uma readequação interna para trazer resultados que possam ser vistos internamente e externamente, de forma a integrar os indivíduos transexuais e proporcionar a eles uma sensação de pertencimento social.

REFERÊNCIAS

AFROREGGAE. Evento além do arco íris. 2013. Disponível em: <http://www.afroreggae.org/wp-content/uploads/2014/05/InfoReggae-Rio-Ed.-21-Evento-Alem-do-Arco-Iris.pdf>. Acessado em: 20/09/2021.

ALTOÉ, S. M. L.; ESPEJO, M. M. S. B.; GONÇALVES, E. B. P.; VOESE, S. B.; Gestão da diversidade: um estudo de gênero e raça em grandes empresas brasileiras. **Enfoque: Reflexão Contabil**, vol. 35, n. 1, p. 95-112, 2016.

BARBOSA, B.C. **Nomes e Diferenças**: uma etnografia dos usos das categorias travesti e transexual. 2010. 130 f. Dissertação (Pós-Graduação em Antropologia Social) – Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010.

BARREIRO, J. H. de L. C. D.; NABOSE, I. P.; MATSUMOTO, A. S.; MENEZES, R. T. Diversidade nas organizações: uma análise de resultados. In **Anais do X Congresso Nacional de Excelência em Gestão**, 2015.

BECKHAUSER, Isis Mendonça. **Para que serve um nome?** As experiências de indivíduos trans no acesso ao mercado

de trabalho em Florianópolis. 2016. 34 f. Monografia (Bacharel em Administração) – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Santa Catarina, 2016.

BENEVIDES, Bruna G; NOGUEIRA, Sayonara Naíder Bonfim. **Dossiê: assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020**. Disponível em: <https://antrabrazil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf>. Acessado em: 20/09/2021.

BUTLER, J. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BRITO, R. C. S.; HENRIQUES, A. L.; MENEZES, A. B. Relação entre Gênero e Orientação Sexual a partir da Perspectiva Evolucionista. **Psicologia: Teoria e Pesquisa** Vol. 26 n. 2, p. 245-252, Abr-Jun 2010.

CARRIERI, A. P.; SOUZA, E. M.; AGUIAR, A. R. C. Trabalho, violência e sexualidade: estudo de lésbicas, travestis e transexuais. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 18, n. 1, p. 78-95, 2014.

CAPRONI NETO, H. L.; SARAIVA, L. A. S. Estigma na trajetória profissional de uma travesti. **Teoria e Prática em Administração**, v. 4, n. 2, p. 234-256, 2014.

CEDEC - CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA CONTEMPORÂNEA. **Mapeamento das Pessoas Trans na Cidade de São Paulo**: relatório de pesquisa. São Paulo, 2021.

ETHOS, Instituto. **Compromisso das empresas com os Direitos Humanos LGBT**: Orientações para o mundo empresarial em ações voltadas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. São Paulo: Ethos, 2013.

FLEURY, M. T. L. Gerenciando a diversidade cultural: experiência de empresas brasileiras. **Revista de Administração de Empresas**, 40, 2000.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JESUS, Jaqueline Gomes de. **Orientações Sobre Identidade de Gênero**: Conceitos e Termos. Brasília. 2. ed, 2012.

KUBO, S. H.; GOUVÊA, M. A. Análise de fatores associados ao significado do trabalho. **RAUSP Management Journal**, v. 47, n. 4, p. 540-554, 2012.

LANZ, Letícia. O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero. 2014. 342 f. Dissertação (Mestre em Sociologia) - **Universidade Federal do Paraná** – UGPR, Curitiba, 2014.

LOPES, André Cõrtes Vieira. **TRANSEXUALIDADE**: Reflexos da Redesignação Sexual. 2010. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/229.pdf#:~:text=Os%20transexuais%20s%C3%A3o%20pessoas%20que,com%20o%20seu%20sexo%20biol%C3%B3gico>. Acessado em: 28/09/2021.

LOPES, Paloma de Lavor; MOURA, Renan Gomes de. O Preconceito e a Discriminação de Transgêneros no Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal: uma Revisão Bibliográfica. Rio de Janeiro: In **Anais do XI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**, 2014.

LOPES, Paloma de Lavor; MOURA, Renan Gomes de. LOPES, Paloma de Lavor. Comportamento organizacional frente a diversidade: a inclusão de travestis e transexuais no mercado de trabalho. Rio de Janeiro: In **Anais do XIV Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**, 2017.

MARINHO, N. L. A. D. A exclusão das pessoas trans do mercado de trabalho e a não efetividade do direito fundamental ao trabalho. **Revista do Direito do Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho**, v.2, n. 1, p. 261-277, jan/jun. 2016.

MATOS, Ana Lucia Santos. O processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 2009. 69 f. Monografia (Especialização em Educação Especial e Processos Inclusivos) - **Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, 2009.

MEDEIROS, R.R. G. Quem violenta mulheres?: a construção social da masculinidade e sua influência na violência de gênero. In: **VI Simpósio Gênero E Políticas Públicas**, 2020. Anais Eletrônicos. Disponível em: <http://anais.uel.br/portal/index.php/SGPP/article/view/1199>. Acessado em: 28/09/2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Evento discute discriminação de travesties e transexuais. **JusBrasil**, 2015. Disponível em: <https://mpt.jusbrasil.com.br/noticias/404436669/evento-discute-discriminacao-de-travestis-e-transexuais>. Acessado em: 03/11/2021.

Nova York passa a reconhecer 31 gêneros diferentes. **Catraca Livre**, 2016. Disponível em: <https://catracalivre.com.br/cidadania/nova-york-passa-reconhecer-31-generos-diferentes/>. Acessado em: 01/10/2021.

OLIVEIRA, Vinicius Nicacio; KAULFUSS, Marco Aurélio. O mercado de trabalho para transexuais. **Revista científica eletrônica de ciências aplicadas da fait**. n. 1. Maio, 2019.

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Goes de; MARTINIUK, Viviane Cristina. O transgênero e o mercado de trabalho. **Revista científica eletrônica de ciências aplicadas da fait**. n. 2. Novembro, 2020.

PANIZA, M. D. R. Entre a emergência, a submersão e o silêncio: LGBT como categoria de pesquisa em Administração, Rio de Janeiro, **Cad. EBAPE.BR**, v. 18, nº 1, p. 13-27, Jan./Mar. 2020.

SILVA, Talita Arielo de Freitas et al. Diversidade no ambiente organizacional: a inclusão e permanência de transgêneros no mercado de trabalho brasileiro. In: **31º Encontro nacional de cursos de graduação em administração** - São Paulo, 2020. Disponível em: <<https://www.doity.com.br/anais/31enangrad/trabalho/162758>>. Acesso em: 14/09/2021

SOUSA, Edislene Batista De. Sobre a inclusão dos trans nas organizações: uma revisão teórica. São Paulo: In **Anais do 18º Congresso Nacional de Iniciação Científica**, 2018.

SOUSA, Priscila de Freitas. Há diferenças entre travestis e transexuais femininas? Breve conceituação dos termos. **Faculdade Cearense em Revista**, Fortaleza, Vol. 9, nº 1, p. 1-10, 2015.

TEIXEIRA, B. F. Diversidade e inclusão nas organizações: o desafio da inclusão de pessoas transgênero no mercado de trabalho formal. p. 1-35. Monografia (Bacharel em Administração) - **Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ**, 2019.

VASCONCELLOS, Luciana Teixeira de. **Travestis e Transexuais no Mercado de Trabalho**. Rio de Janeiro: In **Anais do X Congresso Nacional de Excelência em Gestão**, 2014.

ZANELLA, Liane Carly Hermes. **Metodologia da pesquisa**. Florianópolis: SEAD/UFSC, 2006.